

UDC 061 (477)

CULTURAL POTENTIAL OF THE VOLYN REGION AND THE SEARCH FOR NEW FORMS OF ITS PRESENTATION**Basyuk Dmytro** higher education student in the specialty 028 «Management of socio-cultural activities»
Shatrova Maryna – associate professor, Ph.D. in history, Rivne State Humanitarian University, Rivne

The purpose of the article is: to analyze the main forms of events to popularize the activities of the Palace of Culture of the city of Lutsk using the example of events in 2023-2024.

Research methodology. Seven main works on the topic of the study were considered – a monograph, articles from professional periodicals and continuing publications, from collections of conference materials, Internet resources, etc. The multifaceted nature of the topic under consideration led to the emergence of a significant number of scientific publications related to this study. *Results.* The experience of the Palace of Culture of the city of Lutsk was analyzed and its significance in modern socio-cultural practices was studied. The practical activity of the regional cultural and artistic industry takes place within the geocultural space of the region – a system of stable cultural traditions of a specific territory. The Palace of Culture of the city of Lutsk has developed and implemented a system of events aimed at searching, identifying and developing the creative abilities of the younger generation, familiarizing visitors with various techniques of their ancestors, which allow visitors to express themselves as citizens and patriots, and organizing meaningful leisure.

The article presents material on the socio-cultural development of Volyn for the first time in a similar context. The practical experience of socio-cultural activities reveals the impact on the public environment of the region and characterizes new forms of attracting visitors' attention to the regional center of culture as a communicative platform.

In the process of work, the following tasks were accomplished: creating conditions for self-realization of the participants of the art studio; creative development and disclosure of their talents; unification around the cultural center of children of different preferences; organization of interesting, cultural leisure; popularization and advertising of various forms and types of leisure; promotion of the process of communicative activity; exchange of experience in conducting meaningful leisure; raising the prestige of cultural institutions during various events.

The foundation for the formation, modification and development of the cultural and artistic industry is a territorial community of people with its characteristic quantitative and qualitative features, the degree of socio-historical progress, internal geospatial indicators, and aesthetic needs of people. Also, the Palace of Culture of the city of Lutsk, as a structural unit of the network of cultural institutions of the region, takes on all the challenges of today and directs its organizational and cultural activities to different segments of the population, giving preference to young people. It organizes thematic evenings, holds meetings with artists and cultural figures, exhibitions of works by local artists, masters of folk art; conferences, photo exhibitions, quests, exhibition projects, book crossings, ecological games, flash mobs, trainings, master classes, webinars, etc. The social impact that cultural institutions have on future generations, popularizing the cultural heritage of Ukraine, is of significant importance in the activities of the Palace of Culture of the city of Lutsk in conditions of war and hybrid threats.

Practical significance: the main provisions contained in the article can be used in the development of conceptual foundations for the further development of the theory, methodology, technology, organization and management of cultural and artistic activities of the region.

Key words: Palace of Culture of the city of Lutsk, socio-cultural practices, regional cultural heritage

Надійшла до редакції 24.11.2024 року.

УДК 477.125.78.12

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ІВЕНТ-СФЕРИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Катерина Бендюг – здобувачка ОС «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
<https://orcid.org/0009-0009-7549-8898>
kbendiuk@gmail.com

Володимир Виткалов – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства, РДГУ
<http://orcid.org/0000-0003-0625-8822>
volodumur_vitkalov@ukr.net

Окреслено окремі аспекти розвитку вітчизняної івент-сфери в умовах війни. Зазначено, що у час повномасштабного вторгнення івент-ринок, який до цього активно розвивався (за виключенням періоду COVID-2019), зазнає суттєвих трансформацій. Серед важливих змін у івент-сфері можна назвати скорочення масштабу заходів та їхніх бюджетів, зміну переважно розважального формату та розширення (або переорієнтацію) діяльності івент-агенцій у напрями благодійності, підтримки військових та постраждалих від війни, переміщення фахівців та івентів у відносно безпечні регіони України. Активно впроваджуються онлайн-події і поступово відроджуються відносно масштабні івенти. Зважаючи на нинішні труднощі, вітчизняний івент-ринок відшукує можливості втриматися та не зникнути, долаючи виклики і проблеми воєнного часу.

Ключові слова: івент-сфера, івент, повномасштабне вторгнення, війна, трансформація.

Постановка проблеми. Сучасний світ стрімко змінюється, трансформуючи усі сфери людської життєдіяльності. Однією з галузей, що піддається суттєвій трансформації є івент-сфера, вивчення якої є актуальним питанням нинішньої науки та практики. Передумовою цього є економічна значущість івент-індустрії, що генерує чималі обсяги доходів, створює робочі місця, стимулює розвиток суміжних сфер, таких як готельний бізнес, ресторанна справа, транспорт. Вона є важливим сектором економіки. Помітною є зростаюча популярність івентів: проведення різноманітних заходів – від корпоративних подій до музичних фестивалів – стає все більш поширеним явищем. Люди цінують живі події, що створюють емоційні та незабутні враження. Зважаючи на це у івент-сфері високою є конкуренція між організаторами за увагу аудиторії та клієнтів, яка із зростанням популярності івентів також посилюється. Тому розуміння тенденцій івент-ринку є критично важливим для того, щоб створювати успішні та затребувані заходи.

Не менш важливим є вивчення впливу стрімких технологічних змін, адже технології трансформують івент-індустрію, відкриваючи нові можливості для залучення аудиторії, управління заходами та вимірювання їх ефективності. Вивчення цих змін дозволить організаторам івентів залишатися конкурентоспроможними. Новими є й комунікаційні підходи, оскільки івенти все частіше використовуються як канал для маркетингових комунікацій брендів та організацій. Розуміння івент-ринку допомагає ефективно інтегрувати інструменти івент-маркетингу у цілісну комунікаційну стратегію. Зважаючи на це, вивчення івент-ринку дає ключову інформацію для успіху в цій динамічній та зростаючій галузі, що робить його актуальним як для практиків, так і для дослідників.

Однак повномасштабний наступ російської федерації вніс свої зміни у розвиток вітчизняної івент-сфери, який потребує окремого ретельного аналізу та вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема розвитку вітчизняної івент-сфери в умовах війни можна розглядати крізь призму теоретичних досліджень та практичних прикладів. Серед помітного теоретичного доробку вітчизняних науковців варто виокремити ґрунтовні наукові розвідки В. Мисик, в яких автор досліджує концептуальні моделі використання івент-інструментарію в управлінні підприємствами, сучасні проблеми, тенденції та перспективи розвитку сфери-івент та, серед іншого, – вітчизняний та зарубіжний досвід формування й розвитку івент-менеджменту [3].

Зважаючи на сучасність досліджуваної теми, переважна більшість опрацьованого матеріалу ще не знайшла своє висвітлення у монографіях та ґрунтовних друкованих працях, й міститься у Інтернет-публікаціях та порталах. Великий масив цінної практичної інформації містять статті та аналітичні огляди практиків, які є авторитетними та досвідченими учасниками сучасної вітчизняної івент-індустрії. Серед них – засновник та керівник івент-агенції Slupsky Event Management – С. Слупський [2]. Серед інших актуальних досліджень практичної спрямованості – аналітичні розвідки щодо існування та переорієнтації івент-сфери безпосередньо у часи повномасштабного вторгнення [4, 6].

Вивчаючи сьогодення вітчизняного івент-ринку в умовах повномасштабного вторгнення, ми зверталися до офіційних сайтів його ключових учасників, які є основним джерелом інформації про діяльність сучасних вітчизняних івент-агенцій та успішно реалізованих івент-проектів [5, 9 10]. Не менш важливим для роботи над досліджуваною темою стало звернення до форумів вітчизняної івент-спільноти [7].

Мета статті: окреслити окремі аспекти розвитку вітчизняної івент-сфери в умовах війни.

Виклад основного матеріалу. Російська агресія в Україні кардинально змінила вітчизняний івент-ринку. Найперше із зрозумілих причин із початком війни усі масштабні фестивалі, концерти, конференції та інші івенти були скасовані або перенесені через небезпеку для організаторів та відвідувачів. І, як результат, сфера івент зазнала помітних збитків із точки зору економічної значущості. Як важливий сектор економіки до війни вітчизняна івент-індустрія генерувала чималі обсяги доходів, створювала робочі місця, стимулювала розвиток суміжних сфер, серед яких готельний бізнес, ресторанна справа, транспорт тощо.

Через економічну кризу, спричинену війною, чимало організаторів були змушені скоротити масштаб заходів та їх бюджети. Одна з провідних вітчизняних компаній, що спеціалізується на онлайн-бронюванні івент-майданчиків для проведення будь-яких подій RENTY.UA вказує, що майже 30% їхніх клієнтів припинили свою діяльність чи «заморозили» бізнес; майже 80% локацій для подій перестали залучати клієнтів. Тобто, ринок івент-просторів суттєво скоротився. При цьому важливо зауважити, що ця компанія, що працює на вітчизняному івент-ринку вже 8 років, співпрацює з понад 700 локаціями у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Львові. Змінилася і цінова політика – до 50% сягає знижка на оренду деяких локацій для заходів. Затребуваними стали затишні простори, тераси, дахи з наявністю світла та Інтернету [6].

Фахівці зі сфери вказують, що помітно змінилася кількість та якість івентів – відійшли у минуле безтурботні, гучні, велелюдні популярні урочистості та заходи. Нинішні івенти – це частіше камерні події у затишному колі, в першу чергу, з можливістю або зібрати кошти для ЗСУ, або для відновлення пошкоджених будівель, чи підтримки людей, які постраждали внаслідок війни.

Причому, це стосується й подій розважального формату, які відвідувачі вже не ототожнюють лише з веселощами, а швидше розглядають як можливість допомогти у складний час [4]. Тобто, формат івентів, у якому раніше переважала розважальна складова, отримав іншу – патріотичну спрямованість. Багато івентів тепер мають на меті підняти патріотичний дух, підтримати бійців та волонтерів, а також інформувати про ситуацію в країні.

У зв'язку з цим деякі івент-агенції переорієнтували діяльність на благодійні акції, концерти та збори коштів для підтримки українського війська і постраждалих цивільних. Приміром, одна з відомим на ринку івент-послуг компанія «Plombir», яка понад 10 років організовує масштабні та камерні ділові, розважальні події для корпоративних клієнтів (Microsoft, Life, Київстар, Альфа-Банк та ін.) після повномасштабного вторгнення розширила свою діяльність. Окрім безпосередніх та постійних напрямів – організації ділових та розважальних івентів – працівники агенції спрямували зусилля на інші проекти, зокрема волонтерської спрямованості. Для цього івент-агенція «Plombir» створила громадську організацію «Волонтерська сотня» та допомагає військовим на фронті й цивільним на постраждалих територіях. Не менш важливим є міжнародний проект «Ukraine. Residence of Freedom», започаткований агенцією у 2023 р.: він спрямований на привернення уваги світової спільноти до української культури перформативним шляхом у форматі взаємодії художників [9].

Як уже зазначалося, упродовж повномасштабного вторгнення змінилася кількість, якість та формат івентів. Серед інших змін – збільшення кількості проведення івентів у онлайн-форматі, які відбулися у вітчизняній сфері ще після пандемії коронавірусу та введення обмежувальних заходів. А після 2022 р. цей перехід став ще активнішим і чимало подій, зокрема конференції, форуми, освітні заходи були адаптовані до онлайн-формату задля безпеки учасників.

Водночас, попри воєнний стан та обмеження, поступово івент-індустрія починає повертати проведення масштабних заходів у форматі офлайн. Яскравим прикладом цього стане один із потужних івентів у сфері інформаційних технологій – IT «Arena», що планується втілити у життя восени 2024 р. Він проводиться з 2014 р. у Львові – місті, де активно функціонує IT-кластер. Масштаби події вражають: щороку івент збирав понад 5.000 учасників, серед яких програмісти, стартапери, бізнес-аналітики, підприємці, топ-менеджери, інженери, дизайнери, експерти з провідних IT-компаній не лише України, а й міжнародних компаній. Захід привертав увагу інвесторів, відкриваючи можливості для українських технологічних компаній залучати фінансування. Крім того, IT «Arena» сприяв промоції України у світі, посиленню позицій нашої країни як технологічного хабу Східної Європи. Загалом, IT «Arena» завжди був впливовим майданчиком для зустрічі ключових гравців IT-індустрії, обміну знаннями та пошуку нових бізнес-можливостей, що робить його важливим івентом для українського IT-сектора.

На думку згаданого вже С. Слупського – одного з провідних сучасних фахівців-практиків івент-сфери, за якістю та масштабом організації та проведення IT «Arena» завжди був «зразково-показовим» івентом, який відбувався на світовому рівні» [2]. Цьогоріч IT «Арена» запланували провести, незважаючи на воєнний стан, 27-29 вересня 2024 р. При цьому, у продажу вже є квитки для участі, вартість яких коливається від 49 до 349 доларів США [8]. Варто вказати, що ця подія знову буде проходити у Львові – нині відносно безпечному місті в Україні. Водночас загалом упродовж повномасштабного вторгнення відбулося переміщення людей та івентів у безпечніші регіони: через активні бойові дії в багатьох областях, події відтепер часто проводяться у відносно безпечних західних регіонах України.

Зважаючи на війну, фахівці івент-сфери на різних майданчиках обговорюють проблеми, з якими стикнулася індустрія, окреслюють можливі шляхи вирішення та напрями розвитку. Так, свою думку у цій царині висловили організатори Віденського балу у Києві, що до війни проходив щорічно у Національній опері України за зразком знаменитого Віденського балу (Австрія). Цей івент збирав представників політичної, бізнесової та культурної еліти, був благодійним і мав на меті допомагати талановитим дітям – переможцям міжнародних конкурсів, а також дітям-спортсменам з інвалідністю.

Після повномасштабного вторгнення організатори балу зацентрували увагу на необхідності переосмислення усіх сфер стійкого розвитку, усіх галузей, зокрема й івент-галузі та креативних індустрій. Для цього запропоновано усвідомлене ставлення до івент-діяльності, зміну підходів до організації подій, які повинні розвивати особистісну, корпоративну, сімейну, громадську культуру, змінювати та розширювати світогляд, покращувати якість та образ життя людей. Водночас події повинні бути налаштованими на загальний «камертон країни», стратегії її розвитку, бути співучасними до курсу, яким нині рухається Україна, просуваючи ідеї людяності, свободи, миру [1].

Загалом, івент-індустрія в Україні зазнає серйозних викликів, але водночас прагне проявити гнучкість та згуртованість задля підтримки країни в умовах війни. Так, у 2024 р., незважаючи на воєнний стан та суттєвий спад на ринку івент-послуг, визначено найкращі івент-агенції Києва за 2024

р. [5]. Це здійснила Національна премія Ukrainian Business Award (UBA), що упродовж семи останніх років відзначає найкращі продукти та бізнеси на національному, регіональному та локальному рівнях.

Івент-агенцією з найбільшим досвідом роботи на ринку івент-послуг тривалістю у 23 роки була названа компанія Slupsky Event Management. Ця компанія, що отримала найбільше нагород та призів у названому конкурсі, має й чимало інших перемог у подібних конкурсах, зокрема й на міжнародному івент-ринку. Агенція надає послуги й у часи повномасштабної війни: станом на 2024 рік в агенції Slupsky Event Management 12 штатних працівників та наймані на фрілансі. Девізом івент-компанії Slupsky Event Management є «ціннісна основа емоцій, які важливіші за цифри, лайки, ліди та кліки». Фахівці цієї івент-агенції, що комунікують з аудиторією у соціальних мережах та за допомогою власного сайту, акцентують на важливості стосунків між людьми у цей складний для країни час та управлінням враженнями на подіях [10].

Важливо, що нині – у часи повномасштабної війни, після двох років вкрай важких випробувань, боротьби за існування, адаптації до воєнних реалій корпоративна спільнота івент-ринку відшукує можливості консолідувати свої зусилля заради спільної діяльності на благо країни. На початку 2024 р. оголошено про проведення важливої подієвої конференції Event Industry Forum. Під час цієї одноденної конференції, що пройшла у Львові у лютому 2024 р., відбулися виступи, панельні дискусії, онлайн-включення, сесії питань та відповідей.

Серед важливих обговорюваних проблем варто назвати питання трансформації івент-індустрії в Україні та виклики в умовах війни, потрібність подій у складних воєнних реаліях та можливі формати таких івентів, питання волонтерства й соціальної діяльності івенторів упродовж повномасштабного вторгнення. Фахівці та усі зацікавлені сторони розмірковували на тему перспектив професій івент-сфери на поствоєнному вітчизняному ринку, місця України у контексті майбутньої світової столиці подій. Важливим стало обговорення сучасних маркетингових інструментів просування та продажів івентів, стратегії івент-агенцій та організаторів подій і, звичайно, візія майбутнього у сфері івент [7]. Конференція мала на меті консолідувати спільноту івент-ринку, стати майданчиком для відновлення необхідних контактів, поштовхом для подальшого розвитку івент-індустрії у сучасних надскладних умовах.

Зважаючи на сучасні проблеми, вітчизняний івент-ринок усіма силами намагається втриматися, використовуючи для цього різні інструменти: зменшуються внутрішні бюджети, клієнтам пропонуються численні знижки та акції, на раннє бронювання, проводяться переговори з партнерами щодо зниження цін на оренду івент-локацій, технічного обладнання, послуги відео- та фотозйомки, дизайнерів і кейтернгу тощо [3; 48]. Представники івент-індустрії вказують на необхідність подолання й інших викликів, що з'явилися у часи повномасштабної війни. Через можливі блекаути організаторам потрібно прогнозувати варіанти альтернативних резервних джерел електропостачання, яких має вистачити для забезпечення івентів якісним світлом, звуком. Обов'язковою є наявність укриття, яке відповідає встановленим нормам, куди можна перенести проведення події у разі повітряної тривоги чи виникненні іншої небезпеки. Зважаючи на збільшення людей з інвалідністю, необхідним є організація інклюзивного простору, аби відвідувачі подій мали вільний безбар'єрний доступ та не відчували незручностей [6].

Висновки. Отже, найскладнішими для івент-сфери України після часу пандемії коронавірусу стали 2022-2024 роки, адже повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну загальмувало, а подекуди й припинило розвиток івент-ринку. Звісно, івент-сфера продовжує функціонувати, однак суттєвих змін зазнали кількість, бюджет, масштаб, темп, формат, настрої подій. Маючи досвід трансформації у часи коронавірусу, представники вітчизняного івент-ринку почали адаптуватися до нових – воєнних умов та переформатовувати свою діяльність на благодійні акції, концерти та збори коштів для підтримки українського війська та постраждалих цивільних. Чимало івентів та фахівців сфери були вимушено переміщені у відносно безпечні західні регіони України. Фахівці івент-індустрії прагнуть проявити гнучкість та згуртованість задля підтримки країни в умовах війни, обговорюючи проблеми трансформації сфери, формат подій у складних воєнних реаліях, перспективи професій івент-сфери на поствоєнному вітчизняному ринку, місця України у контексті майбутньої світової столиці подій та інші нагальні виклики часу.

Список використаної літератури

1. Благодійний Віденський бал у Києві 2023. URL: <http://surl.li/jnmgr>.
2. Культурна революція. 12 івентів, які змінили Україну. URL: <https://life.nv.ua/ukr/blogs/kulturnaya-revoluciya-12-iventov-kotorye-izmenili-ukrainu-50045540.html>.
3. Мисик В. М. Вітчизняний та зарубіжний досвід формування і розвитку івент-менеджменту. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення проблеми розвитку*, № 3 (1), 2021. С. 39 – 50.
4. Переорієнтація івент-сфери: які заходи проводять українці під час війни. URL: <https://ain.ua/2023/09/29/pereoriyentacziya-ivent-sfery-yaki-zahody-provodyat-ukrayinczi-pid-chas-vijny/>.

5. ТОП-15 event-агенств Києва 2024. URL: <https://uba.top/event-agencies/>.
6. Як живе івент-індустрія в період війни. URL: <https://ain.ua/2023/03/17/yak-zhyve-ivent-industriya-v-period-vijny-rozpovidaye-servis-renty-ua/>.
7. EVENT INDUSTRY FORUM 2024. URL: <https://gastroli.ua/events/18851>.
8. IT «Arena». URL: <https://itarena.ua/ua/tickets/>.
9. «Plombir». URL: <https://www.plombirevent.com/>.
10. Slupsky Event Management. URL: <https://slupsky.com/uk/>.

References

1. Blahodiinyi Videnskyi bal u Kyievi 2023. URL: <http://surl.li/jnmgr>.
2. Kulturna revoliutsiia. 12 iventiv, yaki zminyly Ukrainu. URL: <https://life.nv.ua/ukr/blogs/kulturnaya-revoluciya-12-iventov-kotorye-izmenili-ukrainu-50045540.html>
3. Mysyk V.M. Vitchyzniani ta zarubizhnyi dosvid formuvannia i rozvytku ivent-menedzhmentu / Menedzhment ta pidpriemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia problemy rozvytku, № 3 (1), 2021. S. 39 – 50.
4. Pereorientatsiia ivent-sfery: yaki zakhody provodiat ukrainsi pid chas viiny. URL: <https://ain.ua/2023/09/29/pereoriyentacziya-ivent-sfery-yaki-zahody-provodyat-ukrayinczi-pid-chas-vijny/>.
5. TOP-15 event-ahenstv Kyieva 2024. URL: <https://uba.top/event-agencies/>
6. Yak zhyve ivent-industriia v period viiny. URL: <https://ain.ua/2023/03/17/yak-zhyve-ivent-industriya-v-period-vijny-rozpovidaye-servis-renty-ua/>.
7. EVENT INDUSTRY FORUM 2024. URL: <https://gastroli.ua/events/18851>.
8. IT Arena. URL: <https://itarena.ua/ua/tickets/>.
9. Plombir. URL: <https://www.plombirevent.com/>.
10. Slupsky Event Management. URL: <https://slupsky.com/uk/>.

DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN EVENT SPHERE IN THE CONDITIONS OF WAR

Bendyug Kateryna – Bachelor's degree candidate, specialty 028 «Management of socio-cultural activities», Rivne State Humanitarian University, Rivne

Vytkalov Volodymyr – Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Cultural and Museum Studies, Rivne State Humanitarian University, Rivne

The article outlines certain aspects of the development of the Ukrainian event sphere in wartime conditions. It is noted that at the time of the full-scale invasion, the event market, which was actively developing until then (with the exception of the coronavirus period), will undergo significant transformations. Among the important changes in the event sphere, we can mention the reduction of the scale of events and their budgets, the change of the mainly entertainment format and the expansion (or reorientation) of the activities of event agencies in the direction of charity, support for the military and victims of war, the relocation of specialists and events to relatively safe regions of Ukraine. Online events are being actively implemented and relatively large-scale events are gradually being revived. Considering today's difficulties, Ukrainian event market is looking for opportunities to hold on and not disappear, overcoming the challenges and problems of wartime.

Key words: event-sphere, event, full-scale invasion, war, transformation.

UDC 477.125.78.12

DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN EVENT SPHERE IN THE CONDITIONS OF WAR

Bendyug Kateryna – Bachelor's degree candidate, specialty 028 «Management of socio-cultural activities», Rivne State Humanitarian University, Rivne

Vytkalov Volodymyr – Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Cultural and Museum Studies, Rivne State Humanitarian University, Rivne

The purpose of the article is too utline certain aspects of the development of the Ukrainian event sphere in wartime conditions.

Research methodology. The works of modern Ukrainian scientists who study the event sphere, as well as articles and analytical reviews of authoritative and experienced event practitioners were processed.

Theresults. It was established that the Russian aggression in Ukraine radically changed the domestic event market. All large-scale festivals, concerts, conferences and other events were canceled or moved to relatively safe places. And, as a result, the field of events suffered serious losses in terms of economic significance. Many organizers were forced to reduce the scale of events and their budgets, the number and quality of events have seriously changed – exclusively entertaining celebrations and events have become a thing of the past. Today's events in Ukraine are often private events with the opportunity to raise funds for the Armed Forces, restore damaged buildings, and support people who have suffered as a result of the war. Some event agencies have also reoriented their activities to charity events, concerts and fundraising. Among other changes is an increase in the number of events held online. In general, the event industry in Ukraine is facing serious challenges, but at the same time, it seeks to show flexibility and cohesion to support the country in the conditions of war. The corporate community of the event market is looking for opportunities to consolidate their efforts for the sake of joint activities for the benefit of the country and discusses the problems of the transformation of the event industry in Ukraine and challenges in war conditions, the need for events in the complex realities of war and possible formats of such events, issues of volunteerism and social

activities of eventers during full-scale invasion, the prospects of the professions of the event sphere in the post-war domestic market, the place of Ukraine in the context of the future world capital of events, etc.

Novelty. The article attempts to outline the main features of the transformation and development of the event sphere in modern Ukraine during the period of the full-scale invasion.

Practical meaning. The presented information can be useful in the further analysis of the development of the event industry in Ukraine, the analysis of the impact of the war on the development of the Ukrainian socio-cultural sphere.

Key words: event-sphere, event, full-scale invasion, war, transformation.

Надійшла до редакції 24.05.2024 року

УДК 316.7 (477)

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ КЗ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА» ОБЛАСНОЇ РАДИ

Анна Федорівна Белошчук – здобувачка вищої освіти спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
anna.beloshchuk33@ukr.net

Марина Борисівна Шатрова – доцент, кандидат історичних наук,
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
<https://orcid.org/0000-0001-5103-8242>
shatromarin5@gmail.com

Досліджено діяльність Рівненської державної обласної універсальної наукової бібліотеки як соціокомунікаційної інституції та її місце в процесі історико-культурного розвитку суспільства. На практичному досвіді соціокультурної діяльності розкрито вплив на громадське середовище регіону й охарактеризовано нові форми притягнення уваги користувачів та відвідувачів до бібліотеки як комунікативного майданчика.

Ключові слова: Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека, соціокультурні практики, регіональна культурна спадщина.

Постановка проблеми. Сучасна бібліотека вивчається як соціокультурна інституція, головною метою якої є створення, розвиток, зміцнення культури для соціалізації молоді та передачі їй збережених суспільством культурних цінностей загалом. На сьогодні бібліотеки виконують загальну соціокультурну функцію, що спонукає їх переглянути закріплені стандарти і по-новому будувати свою діяльність. В умовах гібридних загроз та суспільних перетворень наперед виступають соціокультурні практики як спосіб пристосування громадян до навколишнього середовища та комунікації, корегуванні й поширенні національної і загальнонародської культури в різноманітних її проявах. Трансформаційні процеси, що відбуваються у сучасних бібліотеках спрямовані на інноваційні перетворення технологічних умов її існування.

Останні дослідження та публікації. Історіографія складається з огляду ґрунтовних праць учених, у яких головну увагу зосереджено на вивченні нових завдань закладів культури, зокрема бібліотек, як соціокультурних та соціокомунікаційних установ у цифровому просторі: О. Воскобойнікової-Гузєвої [1-2], І. Давидової [3-4], В. Добровольської [5-6], Л. Дубровіної, К. Лобузної, О. Онищенко, Г. Боряка [7], В. Загуменної [8], Д. О. Кузьменко [10-11], Н. Солонської [12], В. М. Судакова [13] та багатьох ін.

Мета роботи – виявити основні форми івентів із популяризації художньої літератури в діяльності Рівненської державної обласної універсальної наукової бібліотеки: на прикладі подій 2023 р.

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки у 2023 р. базувалася на Обласній програмі «Культура Рівненщини» на 2023–2027 рр., затвердженої розпорядженням Голови облдержадміністрації від 4 листопада 2022 р. за № 365 та «Програмі розвитку КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» РОП на 2023 рік», погодженої комісією з гуманітарних питань Рівненської обласної ради 25.11.2022 р. № 9 [9].

Упродовж року бібліотека здійснила низку літературних, культурних проєктів, узагальнених та поданих на Всеукраїнський конкурс для здобуття звання «Бібліотека року» для бібліотек України. Організатор – ВГО Українська бібліотечна асоціація спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України. Як результат, Рівненська ОУНБ отримала почесне звання «Бібліотека року, 2023» за комплекс проєктів «Промоція читання».

Упродовж року бібліотека продовжувала популяризувати художню, історичну, мемуарну, науково-популярну літературу рівненських авторів різними формами роботи.